

**TINGKAT KECEMASAN DENGAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN
PENDERITA GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

Ilham Ramadan¹, Hamudi Prasestiyo², Ardi Pramono³, Sriyati⁴

^{1,2,4}Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, ³Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : ramadanilham927@gmail.com¹, hamudiprasestiyo@unisayogya.ac.id²,
dr.ardipramono@gmail.com³, sriyati@unisayogya.ac.id⁴

ABSTRAK

Pendahuluan: gagal ginjal kronis (GGK) merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia yang memengaruhi fungsi metabolik. Hemodialisis (HD) sebagai terapi pengganti ginjal yang umum digunakan, sering kali menimbulkan kecemasan pada pasien karena proses adaptasi terhadap rutinitas hemodialisis. **Tujuan:** mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah pada pasien GGK yang menjalani HD di RSUD Panembahan Senopati. **Metode:** kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* dengan teknik *simple random sampling*. Populasi berjumlah 66 pasien. Sampel penelitian berjumlah 40 responden yang dipilih sesuai kriteria inklusi melalui metode Slovin. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS), sedangkan tekanan darah diukur melalui *Mean Arterial Pressure* (MAP). Data dianalisis menggunakan uji korelasi *Pearson*. **Hasil:** mayoritas responden tidak mengalami kecemasan (55%), dengan tekanan darah normal pada 90% responden. Uji korelasi *Pearson* menunjukkan keeratan hubungan sedang antara tingkat kecemasan dengan tekanan darah ($r = 0,454$, $p = 0,003$), serta berarah positif yang berarti semakin tinggi kecemasan, semakin tinggi tekanan darah. **Saran:** wawancara lebih mendalam untuk menggali gejala kecemasan, pendekatan psikologis untuk mengelola kecemasan ringan, dan studi lanjutan terkait fluktuasi tekanan darah selama menjalani hemodialisis.

Kata Kunci: Gagal Ginjal Kronis (GGK), Hemodialisis, Kecemasan, Tekanan Darah.

ABSTRACT

Background: *Chronic kidney disease (CKD) is one of the leading causes of death in the world that affects metabolic function. Hemodialysis (HD), as a commonly used kidney replacement therapy, often causes anxiety in patients due to the adaptation process to the hemodialysis routine.* **Objective:** *This study aims to determine the relationship between anxiety levels and blood pressure in CKD patients undergoing HD at Panembahan Senopati Hospital.* **Method:** *This study employed a quantitative method with a cross-sectional approach. The sampling was chosen using a simple random sampling technique. The population was 66 patients. The research sample consisted of 40 respondents selected according to the inclusion criteria through the Slovin method. The research instrument used was the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) questionnaire, while blood pressure was measured using Mean Arterial Pressure (MAP). Data was analyzed using the Pearson correlation test.* **Result:** *The results showed that the majority of respondents did not experience anxiety (55%), with normal blood pressure in 90% of respondents. The Pearson correlation test showed a moderate relationship between*

*anxiety levels and blood pressure ($r = 0.454$, $p = 0.003$), and was positive, which means that the higher the anxiety, the higher the blood pressure. **Suggestion:** Further researchers are advised to conduct more in-depth interviews to explore anxiety symptoms, psychological approaches to managing mild anxiety, and further studies related to blood pressure fluctuations during hemodialysis.*

Keywords: *Chronic Kidney Disease (CKD), Hemodialysis, Anxiety, Blood Pressure.*

A. PENDAHULUAN

Gagal ginjal adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak, mengakibatkan ketidakmampuan ginjal mengeliminasi limbah metabolik dan mengganggu fungsi endokrin, metabolik, serta keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa (Pratiwi et al., 2022). Menurut (Kovesdy, 2022) Sekitar 800 juta penduduk dunia menderita yang GGK yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyakit ini menempati peringkat ke-11 penyebab kematian tertinggi di dunia, dengan lebih dari 1,42 juta kematian setiap tahun. Menurut (Christa, 2024) total kematian di Indonesia akibat gagal ginjal kronis mencapai sekitar 42.000 jiwa.

Salah satu jenis terapi yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien GGK adalah hemodialisis. Hemodialisis (HD) merupakan terapi pengganti ginjal yang paling umum pada pasien GGK untuk membantu memperpanjang usia pasien. Hemodialisis yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, rutin, dan selamanya dapat menyebabkan ketidakpastian sehingga mengakibatkan pasien mengalami kecemasan (Husna et al., 2021).

Menurut (Andryani, 2022) kecemasan berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko tertular virus yang dapat mempengaruhi hemodinamik. Hemodinamik adalah pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, fungsi jantung dan karakteristik fisiologis vaskular perifer. Ketika seseorang mengalami kecemasan, tubuh merespons dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik, yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat secara sementara (Rini et al., 2024). Hal ini tentu mempengaruhi tekanan darah pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis (Dallas, 2023).

Tekanan darah sebagai kekuatan yang dihasilkan oleh darah saat mengalir melalui dinding arteri sebagai hasil dari kontraksi jantung. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan menghitung Mean Arterial Pressure (MAP) yaitu sepertiga tekanan sistolik ditambah dua pertiga tekanan diastolik (Sulastrri et al., 2023).

Gagal ginjal kronis merupakan kondisi medis yang memerlukan penanganan jangka

panjang, salah satunya melalui terapi hemodialisis. Pasien yang menjalani prosedur ini sering mengalami kecemasan akibat berbagai faktor, seperti perubahan gaya hidup, ketergantungan pada mesin dialisis, serta komplikasi yang mungkin timbul. Kecemasan yang dialami pasien dapat berpengaruh pada berbagai aspek kesehatan, termasuk tekanan darah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan tekanan darah pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati. Secara khusus, penelitian ini akan mengetahui tingkat kecemasan yang dialami pasien, mengukur tekanan darah mereka, serta menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai dampak psikologis terhadap kondisi fisiologis pasien, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan terapi yang lebih holistik.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Panembahan Senopati mendapatkan hasil bahwa jumlah pasien yang menjalani hemodialisis pada bulan Agustus 2024 sebanyak 332 pasien dengan 213 pasien laki-laki dan 119 pasien Perempuan. Dari data tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2025 dengan sampel pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD Panembahan senopati yang tidak mengonsumsi obat antihipertensi dan menjalani hemodialisis kurang dari 12 bulan. Kriteria inklusi ditentukan karena dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rachmaini et al., 2023) penggunaan obat antihipertensi menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih responden yang tidak mengonsumsi obat antihipertensi , karena menyebabkan fluktuasi tekanan darah sehingga bias dalam pengukuran tekanan darah dapat diminimalisasi. Pemilihan pasien yang menjalani hemodialisis kurang dari 12 bulan untuk membatasi rentang waktu responden dalam menjalani hemodialisis karena pasien yang menjalani hemodialisis lebih lama biasanya tingkat keemasannya lebih rendah karena sudah terbiasa menjalani hemodialisis sepanjang hidupnya (Husna et al., 2021).

Populasi berjumlah 72 orang yang dihitung menggunakan rumus *slovin*, sehingga sampel

pada penelitian ini adalah 40 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan dan variabel bebas dalam penelitian adalah tekanan darah. Penelitian menggunakan instrumen kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) yang telah diuji validitas dan reabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh (KHOIRINI et al., 2023) dengan nilai 0,491 dan *cronbach's alpha* 0,911. Pengukuran tekanan darah menggunakan *Mean Arterial Pressure* (MAP) dengan rumus $\frac{1}{3}$ tekanan sistolik ditambah $\frac{2}{3}$ tekanan diastolic agar pengujian hipotesis analisis korelasi lebih mudah menggunakan 1 data numerik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *Shapiro Wilk* pada kedua variabel. Hasil uji normalitas data tingkat kecemasan adalah 0,88 dan uji normalitas data tekanan darah adalah 0,24 yang berarti kedua variabel data berdistribusi normal. Setelah itu, peneliti menggunakan analisis univariat deskriptif frekuensi dan analisis bivariat uji korelasi *pearson*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah dilakukan wawancara dengan 40 responden didapatkan hasil berikut:

Tabel 1 Data Karakteristik Responden

Variabel	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	25	62,5 %
Perempuan	15	37,5 %
Usia		
<40 Tahun	5	12,5 %
40 – 60 Tahun	25	62,5 %
>60 Tahun	10	25 %

Sebanyak 40 responden yang mengisi kuesioner penelitian ini dengan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (62,5 %) dari total 40 responden terbanyak berusia 40 sampai 60 tahun yang berjumlah 25 responden (62,5 %).

Tabel 1 Data Tingkat Kecemasan Responden

Tingkat Kecemasan	Frekuensi	Persentase
Tidak ada kecemasan	22	55 %
Ringan	18	45 %
Sedang	0	0 %
Berat	0	0 %

Sangat Berat	0	0 %
--------------	---	-----

Mayoritas responden dengan 22 responden (55%) tidak mengalami kecemasan dengan nilai interpretasi kuesioner *HARS* dibawah 14. Responden yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 18 responden (45%), dan tidak ada responden yang mengalami kecemasan sedang, berat, maupun sangat berat.

Tabel 2 Data Tekanan Darah Responden

Tekanan Darah	Frekuensi	Persentase
Hipotensi	0	0%
Normal	36	90 %
Normal Tinggi	4	10 %
Hipertensi Stadium I (Hipertensi ringan)	0	0 %
Hipertensi Stadium II (Hipertensi sedang)	0	0 %
Hipertensi Stadium III (Hipertensi berat)	0	0 %
Hipertensi Stadium IV (Hipertensi sangat berat)	0	0 %

Mayoritas responden memiliki tekanan darah yang normal, yaitu sebanyak 36 responden (90 %) dengan nilai MAP memiliki rentang 70-100 mmHg. Responden yang memiliki tekanan darah normal tinggi ada 4 responden (10%) dan tidak ada responden yang mengalami hipertensi dari tingkat 1 hingga tingkat 4.

Tabel 3 Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Tekanan Darah Responden

Tingkat kecemasan	Tekanan Darah (MAP)				Total	P-Value
	Normal		Normal Tinggi			
	n	%	n	%		
Tidak ada kecemasan	2	52,5 %	1	2,5 %	2	0,003
	1	%	2	%	2	
Kecemasan ringan	1	37,5 %	3	7,5%	1	0,454
	5	%	8	%	8	
Nilai Signifikansi						0,454

Nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0.003 (< 0,05). Uji hipotesis parametrik menggunakan *Pearson Correlation* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai korelasi sebesar 0,454 yang berarti memiliki tingkat keeratan hubungan sedang.

Bahasan

Pada penelitian ini mayoritas responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 25 (62,5 %) dan perempuan sebanyak 15 (37,5%). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang

dilakukan oleh (Malinda et al., 2022) berjumlah 49 orang (55,7%) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah 39 (44,3%). Laki-laki cenderung memiliki kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan pola makan yang kurang sehat, yang berkontribusi terhadap risiko hipertensi dan diabetes dua penyebab utama gagal ginjal. Hormon estrogen pada wanita juga diketahui memiliki efek protektif terhadap ginjal, sementara hormon testosteron pada pria dapat mempercepat progresi gagal ginjal kronis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salsabilla et al., 2023) juga mendukung temuan ini. Jenis kelamin responden adalah laki laki (53%). Laki laki berisiko mengalami pembesaran prostat pada pria dapat menimbulkan penyumbatan dan infeksi yang, jika tidak segera ditangani, berpotensi mengakibatkan gagal ginjal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tampah et al., 2023) 47 responden (15,9%) berjenis kelamin laki-laki mengalami hipotensi intradialisis. Tingginya kasus gagal ginjal pada pria dipicu oleh aktivitas fisik berlebih, konsumsi suplemen, alkohol, dan rokok yang memicu hipertensi serta diabetes. Selain itu, saluran kemih pria yang lebih panjang dapat menyebabkan endapan urin mengkristal menjadi batu, memicu obstruksi, infeksi, dan gangguan pada kandung kemih, ureter, serta ginjal.

Pada penelitian ini, mayoritas responden berusia 40 hingga 60 tahun sebanyak 25 (62,5%), kurang dari 40 tahun sebanyak 5 (12,5%) dan, berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 10 (25%). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Siagian et al., 2021) yang mana responden terbanyak berusia rentang 56 – 65 tahun yaitu 13 orang (35,1%). Gagal ginjal umumnya terdiagnosis pada usia dewasa akhir karena dipicu oleh pola hidup tidak sehat dalam jangka panjang. Namun, selain faktor usia, terdapat faktor lain yang turut berperan dalam tingginya jumlah pasien yang menjalani terapi hemodialisis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Komariyah et al., 2024) mayoritas responden (81,3%) termasuk dalam kategori usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit kronis, termasuk gagal ginjal kronik, meningkat. Beberapa penyakit cenderung muncul pada tahap usia tertentu, terutama penyakit kronis yang berkembang dalam jangka waktu lama dan umumnya terjadi pada usia dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih & Astuti, 2022) menunjukkan bahwa mayoritas pasien yang menjalani hemodialisis berusia antara 45–60 tahun. Salah satu faktor penyebab penyakit ginjal kronis adalah pertambahan usia, yang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Seiring bertambahnya usia, sebagian orang mengalami penurunan creatinine clearance rata-rata sebesar 0,75 mL/menit per tahun, sementara yang lain tidak mengalami penurunan tersebut.

Pada penelitian ini mayoritas responden tidak mengalami kecemasan karena tingkat mekanisme koping responden yang baik, serta didukung oleh faktor lain seperti status kesehatan yang prima. Gangguan kecemasan dapat terjadi ketika seseorang tidak mampu menghadapi atau mengelola stres yang dihadapinya. Secara klinis, kondisi ini dapat meluas, bersifat menetap, dan berlangsung setidaknya selama satu bulan. Pada pasien hemodialisis, khususnya yang baru menjalani terapi kurang dari satu tahun, kecemasan dan depresi sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh proses adaptasi terhadap terapi yang mencakup pengalaman baru, seperti penggunaan jarum berukuran besar, posisi berbaring selama 3–4 jam, dan rutinitas yang berbeda dari sebelumnya, yang bisa sulit diterima oleh sebagian pasien (Marisi Dame et al., 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2023) menggunakan pengukuran kuesioner HARS didapatkan 22 responden (36,7%) tidak mengalami kecemasan, sementara 23 responden (38,3%) dari total 60 responden mengalami kecemasan ringan. Secara umum, faktor yang memengaruhi kecemasan pada pasien hemodialisis terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi emosi, kepribadian, religiusitas, dan spiritualitas, sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan sosial, pengalaman pengobatan, serta lingkungan social. Dalam (Saadah & Hartanti, 2021) sebagian besar responden, 112 orang (34,46%), tidak mengalami kecemasan. Pasien yang menjalani hemodialisis akan mengalami perubahan fisik dan psikologis, termasuk perasaan kehilangan akibat terganggunya kehidupan normal mereka. Hal ini dapat memicu masalah psikologis, terutama kekhawatiran mengenai ketidakpastian kesembuhan. Sayangnya, kecemasan pada pasien hemodialisis sering kali kurang mendapat perhatian, meskipun beban psikologis yang mereka alami dapat berdampak pada kesehatan dan proses pengobatan.

Pada penelitian ini, mayoritas responden yang merupakan pasien hemodialisis memiliki tekanan darah yang normal karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sistem kardiovaskuler yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan kriteria inklusi responden yang tidak mengonsumsi obat antihipertensi dan menjalani hemodialisis kurang dari 12 bulan yang dapat mempengaruhi kondisi tekanan darah responden. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan peningkatan tekanan darah selama proses dialisis meliputi faktor pasien, terapi hemodialisis, disfungsi sel endotel, dan perubahan cairan atau volume tubuh. Kombinasi faktor tersebut dapat meningkatkan curah jantung (*cardiac output*) dan memicu vasokonstriksi pembuluh darah, yang akhirnya menyebabkan hipertensi intradialisis.

Kondisi ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik (SBP) sebesar ≥ 20 mmHg selama sesi dialisis berlangsung. Hipertensi intradialisis dilaporkan terjadi pada sekitar 5-15% pasien yang menjalani hemodialisis secara rutin (Omega & Kezia Prilla, 2023).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utomo & Rochmawati, 2021) menunjukkan tekanan darah responden berada dalam kategori hipertensi, dengan tekanan sistolik 162,5 mmHg dan diastolik 88,5 mmHg. Hipertensi dapat disebabkan oleh kelebihan cairan dalam tubuh yang meningkatkan beban jantung. Selain itu, peningkatan tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivasi sistem saraf simpatik serta perubahan pada sistem renin-angiotensin-aldosteron. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanti Rosalina Pasaribu et al., 2021) menunjukkan penelitian di ruang hemodialisis RSUD Bethesda Tomohon menunjukkan bahwa dari 40 responden, hanya 9 orang (22,5%) yang memiliki tekanan darah normal sebelum hemodialisis. Tekanan darah pasien GGK dapat normal sebelum hemodialisis tetapi meningkat setelahnya, atau sudah tinggi sejak awal dan terus meningkat hingga selesai. Gangguan kardiovaskular merupakan faktor risiko utama pada pasien gagal ginjal kronik, dengan kemungkinan 10-30 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Berdasarkan uji korelasi pearson yang telah dilakukan peneliti untuk menganalisis hubungan variabel Tingkat Kecemasan dengan Variabel Tekanan Darah, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,003. Nilai *p-value* ini lebih kecil dari nilai α yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSUD Panembahan Senopati.

Dari sebuah studi yang dilakukan oleh (Irawan am et al., 2023) menunjukkan bahwa kecemasan dapat memengaruhi tekanan darah melalui mekanisme fisiologis, seperti aktivasi sistem saraf simpatis dan pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Mekanisme ini dapat meningkatkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecemasan kronis dapat berkontribusi pada risiko hipertensi jangka panjang, terutama pada individu yang memiliki faktor risiko kardiovaskular lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah et al., 2023) menunjukkan kecemasan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu peningkatan tekanan darah. Studi pada karyawan Universitas Panca Bhakti juga mendukung temuan ini, dengan analisis menggunakan uji *Spearman Rho* menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kecemasan dan tekanan darah diastolik, ditandai oleh nilai *p-value* sebesar 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa kecemasan tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis, tetapi juga memiliki dampak fisiologis yang

signifikan terhadap tekanan darah.

Dalam penelitian ini, hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah memiliki arah positif karena menurut (Dallas, 2023) ketika seseorang mengalami kecemasan, tubuh merespons dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik, yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat secara sementara. Apabila terjadi secara terus menerus, maka hal ini dapat merusak sistem kardiovaskuler. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan maka, tekanan darah juga akan semakin tinggi. Berbagai upaya dapat dilakukan dalam mengurangi kecemasan salah satunya dengan implementasi latihan autogenik (Prasestiyo, Nurachmah, & Nuraini, 2024)

Nilai r dalam penelitian ini adalah 0,454 yang berarti keeratan hubungan sedang. Menurut (Samuel J. Wisniewski, 2025) hubungan ini menunjukkan adanya asosiasi yang cukup berarti antara variabel, tetapi tidak cukup kuat untuk dikatakan sebagai hubungan yang sangat erat. Terutama berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pasien sebagai responden diantaranya *caregiver* (Prasestiyo, Nurachmah, Nurmaguphita, et al., 2024). Perlu observasi lebih lanjut untuk menentukan faktor yang dapat memengaruhi keeratan hubungan antar variabel.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar responden (55%) tidak mengalami kecemasan. Sebagian besar responden juga memiliki tekanan darah normal dengan nilai MAP antara 70-100 mmHg. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah berdasarkan hasil uji hipotesis parametrik yang diperoleh dengan uji korelasi Pearson correlation didapatkan bahwa p -value 0,003. Nilai korelasi r 0,454 dengan arah positif yang berarti ada hubungan searah dengan tingkat keeratan hubungan yang sedang. Artinya semakin tinggi tingkat kecemasan maka, tekanan darah juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan perlunya wawancara lebih rinci untuk menggali informasi tambahan terkait gejala kecemasan serta penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor penyebab fluktuasi tekanan darah. Selain itu, pendekatan mendalam dapat dilakukan untuk membantu responden mengelola kecemasan ringan secara mandiri. Temuan ini juga diharapkan menjadi literatur berharga bagi perawat hemodialisis untuk tindakan preventif dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan tingkat kecemasan dengan tekanan darah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryani, N. P. E. (2022). *Gambaran hemodinamik pra induksi dengan premedikasi sedasi dengan general anestesi*. 35–37.
- Christa, A. V. (2024). *Kemenkes Sebut Gagal Ginjal Jadi Penyakit dengan Beban Kematian Tinggi*. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2804964/kemenkes-sebut-gagal-ginjal-jadi-penyakit-dengan-beban-kematian-tinggi>
- Dallas. (2023). *Depression, anxiety and stress linked to poor heart health in two new studies*. <https://newsroom.heart.org/news/depression-anxiety-and-stress-linked-to-poor-heart-health-in-two-new-studies>
- Husna, C. H. Al, Rohmah, A. I. N., & Pramesti, A. A. (2021). Hubungan lama menjalani hemodialisis dengan self care. *Jurnal Sains*, 3(2), 6.
- Irawan am, A., Janmabhumi, A., Wulandari, Z. A., Putri, A. P., & Santoso, A. P. A. (2023). Effect Of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) on Anxiety and Blood Pressure for Hypertension: A scoping review. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 7(2), 120–127. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v7i2.379>
- Khasanah, D. A., Junaedi, M. P., 'Amaliyah, M. N., Triandari, L., Nelissa, D., & Wagner, I. (2023). Hubungan Tingkat Kecemasan dan Tekanan Darah Pada Karyawan Universitas Panca Bhakti. *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, 4(2), 176–180. <https://doi.org/10.23917/fisiomu.v4i2.22155>
- KHOIRINI, F., BAKARA, D. M., & ALMAINI, A. (2023). Pengetahuan Faktor Resiko Penyakit Jantung Dan Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien Jantung. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(2), 354–361. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i2.5162>
- Komariyah, N., Nur Aini, D., Prasetyorini Program Studi Keperawatan, H., Keperawatan, F., dan Teknologi, B., Widya Husada Semarang, U., Subali Raya No, J., Barat, S., & Tengah, J. (2024). Hubungan Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Pembatasan Cairan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 14(1), 1107–1116.
- Kovesdy, C. P. (2022). Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. *Kidney International Supplements*, 12(1), 7–11. <https://doi.org/10.1016/j.kisu.2021.11.003>
- Malinda, H., Sandra, S., & Rasyid, A. (2022). Hubungan Penerimaan Diri Terhadap Self Management Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Ners*, 6, 209–221.
- Marisi Dame, A., Rayasari, F., Irawati, D., & Noviati Kurniasih, D. (2022). Faktor Yang

- Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. *Keperawatan, 14*(S3), 831–844.
- Omega, K. D., & Kezia Prilla, A. P. (2023). Perbedaan tekanan darah intradialis pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Cikini, 4*(1), 87–93.
- Prasestiyo, H., Nurachmah, E., & Nuraini, T. (2024). Implementasi Evidence Based Nursing Practice Latihan Autogenik untuk Mengurangi Kecemasan dan Meningkatkan Kualitas Tidur. *Jurnal Kesmas Asclepius, 6*(2), 248–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jka.v6i2.11723>
- Prasestiyo, H., Nurachmah, E., Nurmaguphita, D., Dewi, S. U., & Maria, R. (2024). Caregiver ' s Perceptions About the Caregiver Burden Experience While Caring for Cancer Patients. *African Journal of Biomedical Research, 27*(4), 14120–14126. <https://doi.org/https://doi.org/10.53555/AJBR.v27i4S.7153>
- Pratiwi, R. A. D., Widiyawati, A., & Yuanta, Y. (2022). Pengembangan Buku Saku Pasien Gagal Ginjal Kronik Hemodialisis di Rumah Sakit. *Jurnal Gizi, 2*(3), 104–113.
- Rachmaini, F., Juwita, D. A., Abdillah, R., & Rifqi, M. A. (2023). Pengaruh Penggunaan Obat Antihipertensi Terhadap Tekanan Darah Dan Proteinuria Pada Pasien Preeklampsia Berat Di RSUP Dr. M. Djamil. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 9*(sup), 175. <https://doi.org/10.25077/jsfk.9.sup.175-183.2022>
- Rini, R. R. F., Prasestiyo, H., & Setiawati, E. M. (2024). Hubungan aktivitas fisik dengan tingkat tekanan darah pada lansia di Puskesmas Seyegan The relationship between physical activity and blood pressure levels in the elderly at Puskesmas Seyegan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(September), 1306–1311. <https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/493>
- Saadah, S., & Hartanti, R. D. (2021). Gambaran Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa : Literature Review. *Seminar Nasional Kesehatan, 2017*, 2332.
- Salsabilla, T. I., Sulistiawan, A., & Andisubandi, A. (2023). Perubahan Tekanan Darah Dan Berat Badan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Terpasang Cimino Setelah Menjalani Tindakan Hemodialisa Di Ruang Hemodialisa RSUD Raden Mattaher Jambi. *Jurnal Ners, 7*(2), 1824–1833. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16434>
- Samuel J. Wisniewski, G. D. Brannan. (2025). *Correlation (Coefficient, Partial, and*

Spearman Rank) and Regression Analysis.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK606101/>

Siagian, Y., Alit, D. N., & Suraidah. (2021). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembatasan Asupan Cairan Pasien Hemodialisa. *Jurnal Menara Medika*, 4(1), 71–80.

Sulastri, S., Destiyani, A. D., & Diniyah, U. M. (2023). Skrining Pre Eklampsia Pada Ibu Hamil Menggunakan Mean Arterial Pressure. *Jurnal Kesehatan*, 16(2), 176–183. <https://doi.org/10.23917/jk.v16i2.2004>

Tampah, N. N., Masi, G., & Nurmansyah, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hipotensi Intradialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Ruang Hemodialisis Melatirsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Keperawatan*, 11(1), 56–63. <https://doi.org/10.35790/jkp.v11i1.48473>

Utomo, E. K., & Rochmawati, E. (2021). Gambaran Tekanan Darah dan Hemoglobin Pasien Gagal Ginjal Yang Menjalani Terapi Hemodialisis. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 1(1), 17–21. <https://doi.org/10.47701/dutamedika.v1i1.1610>

Wahyuni, T. D. (2023). *Hubungan Lama Hemodialisis dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat*. 05(01), 143–150.

Wahyuningsih, M., & Astuti, L. A. (2022). *GAMBARAN KUALITAS HIDUP DAN KOPING PADA PASIEN HEMODIALISA PENDAHULUAN Penyakit gagal ginjal kronik adalah keadaan patologis yang ditandai dengan kelainan struktural maupun fungsional . Kerusakan ginjal disertai penurunan fungsi ginjal dan Glomerular Filt. 10*, 392–397.

Yanti Rosalina Pasaribu, Sefti S.J. Rompas, & Rina Margaretha Kundre. (2021). Perbedaan Tekanan Darah Pada Pasien Ckd Sebelum Dan Setelah Hemodialisis Di Ruang Hemodialisars Swasta Di Sulawesi Utara. *Jurnal Keperawatan*, Volume 9,(1)